

УДК 314.44+616-036.86+616.7

Показатели первичной инвалидности взрослого населения вследствие болезней костно-мышечной системы в Ростовской области за 2013-2018 гг.

Пайков А.Ю. ORCID 0000-0001-9914-4239

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области»
Министерства труда и социальной защиты РФ, г. Ростов-на-Дону, Россия

Запарий Н.С., ORCID 0000-0002-7687-763X

ФГБУ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
Министерства труда и социальной защиты РФ, г. Москва, Россия

Представленный в статье анализ первичной инвалидности взрослого населения вследствие болезней костно-мышечной системы в Ростовской области в сравнении показателями по Южному федеральному округу и Российской Федерации показал, что абсолютное число лиц, впервые признанных в динамике уменьшилось, также, как и в Южном федеральном округе и Российской Федерации. Их удельный вес в структуре впервые признанных инвалидами составлял 7,6% на уровне показателя по Российской Федерации, но ниже чем в Южном федеральном округе. Уровень первичной инвалидности данного контингента инвалидов в динамике имел тенденцию к снижению и был ниже интенсивного показателя в Южном федеральном округе и Российской Федерации. В возрастной структуре в регионе преобладали инвалиды среднего и пенсионного возрастов, в Южном федеральном округе и Российской Федерации – инвалиды пенсионного возраста. По тяжести инвалидности преобладали инвалиды III группы.

Ключевые слова: инвалидность, инвалид, болезни костно-мышечной системы, возрастные категории, группы инвалидности, уровень.

Введение. Медико-социальная значимость болезней костно-мышечной системы определяется их большой распространенностью, хроническим прогрессирующим течением, ростом заболеваемости и инвалидности, снижением качества жизни [1,2,3,5,8]. Региональные особенности инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы в настоящее время изучены недостаточно [4,6,7,9], что и послужило целью настоящего исследования.

Цель исследования – Изучение динамики и структуры первичной инвалидности взрослого населения вследствие болезней костно-мышечной системы в Ростовской области в сравнении с показателями по Южному федеральному округу и Российской Федерации.

Материал и методы. Исследование сплошное, с использованием электронной базы ЕАВИИАС МСЭ контингента впервые признанных инвалидами вследствие болезней костно-мышечной системы, статистические сборники ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. Методы исследования: выкопировка сведений, описательная статистика, расчет экстенсивных, интенсивных показателей достоверности, аналитический и сравнительный анализ.

Результаты исследования.

Болезни костно-мышечной системы в структуре первичной инвалидности взрослого населения в Ростовской области в 2013 году составляли 8,6%. В динамике отмечалась тенденция к уменьшению их доли до 6,5% в 2018 году, в среднем за изучаемый период составила 7,6%.

Абсолютное число лиц, впервые признанных инвалидами (ВПИ) от этих причин в динамике уменьшалось от 1839 человек до 1133 человек, в целом составляя 9488 человек, в среднем 1581 человек в год.

Уровень первичной инвалидности данного контингента инвалидов в динамике характеризовался тенденцией к снижению от $5,2 \pm 0,12$ до $3,3 \pm 0,14$, в среднем составлял $4,5 \pm 0,13$ на 10 тыс. взрослого населения.

В Южном федеральном округе, Российской Федерации абсолютное число ВПИ вследствие болезней костно-мышечной системы за все годы последовательно уменьшалось. Впервые за 2013-2018 гг. инвалидами вследствие данной патологии в Южном федеральном округе признано 37213 человек, в среднем 6202 человека в год, в Российской Федерации 319065 человек, в среднем 53178 человек в год. Их доля в структуре ВПИ в Южном федеральном округе и Российской Федерации уменьшилась от 9,8% до 7,0% и от 10,0% до 5,9%; в среднем составляла 8,2% и 7,6% соответственно.

Уровень первичной инвалидности также регистрировался со снижением от $6,7 \pm 0,05$ до $4,0 \pm 0,07$ и $6,5 \pm 0,02$ до $3,2 \pm 0,02$, в среднем составил $5,3 \pm 0,06$ и $4,6 \pm 0,02$ на 10 тыс. взрослого населения соответственно (таблица 1).

Таким образом, экстенсивный показатель первичной инвалидности по Ростовской области был ниже показателя по Южному федеральному округу и на уровне показателя по Российской Федерации. Интенсивный показатель первичной инвалидности в регионе был ниже чем в Южном федеральном округе и Российской Федерации ($p < 0,01$).

Изучение структуры первичной инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы по возрастным группам взрослого населения показало, что существенных различий в данных показателях не отмечалось и представлено равномерно всеми возрастными группами в Ростовской области.

Доля лиц пенсионного возраста среди впервые признанных инвалидами имела колебания от 39,4% до 33,1%, в среднем составила 36,1%. Абсолютное число ВПИ данной возрастной группы составило 3441 человек или 574 человека в среднем за год. Уровень первичной инвалидности среди данной возрастной группы имел тенденцию к снижению от $6,8 \pm 0,17$ до $3,6 \pm 0,24$; в среднем составлял $5,2 \pm 0,21$ на 10 тыс. соответствующего населения (таблица 2).

В Южном федеральном округе удельный вес инвалидов пенсионного возраста ВПИ в среднем составлял 48,7%, что выше чем в Ростовской области ($p < 0,05$). Уровень первичной инвалидности имел тенденцию к снижению от $11,8 \pm 0,18$ до $5,6 \pm 0,10$; в среднем составлял $8,3 \pm 0,07$ на 10 тыс. соответствующего населения, что выше интенсивного показателя по Ростовской области ($p < 0,05$).

В Российской Федерации доля инвалидов пенсионного возраста составляла в среднем 45,1% с уровнем за период $7,0 \pm 0,03$ на 10 тыс. соответствующего населения с тенденцией к снижению. Экстенсивные и интенсивные показатели первичной инвалидности в Российской Федерации выше чем в Ростовской области ($p < 0,05$).

Инвалиды среднего возраста (женщины 45-54 лет, мужчины 45-59 лет) в структуре ВПИ вследствие болезней костно-мышечной системы по Ростовской области составляли от 39,0% до 34,8%; в среднем 36,0%. Абсолютное число лиц среднего возраста впервые признанных инвалидами за 2013-2018 гг. составило 3429 человек, или 572 человека в среднем в год. Уровень первичной инвалидности в динамике характеризовался снижением от $9,5 \pm 0,08$ до $5,8 \pm 0,25$; в среднем составлял $8,0 \pm 0,17$ на 10 тыс. соответствующего населения.

В Южном федеральном округе доля инвалидов среднего возраста в среднем составляла 31,4%. Абсолютное их число в структуре ВПИ уменьшилось от 236 человек до 165 человек; в среднем составляло за год 1946 человек. Уровень первичной инвалидности в динамике имел тенденцию к снижению от $9,7 \pm 0,04$ до $6,3 \pm 0,12$; в среднем составил $7,9 \pm 0,09$ на 10 тыс. соответствующего населения.

В Российской Федерации удельный вес инвалидов среднего возраста вследствие данных причин в среднем составил 32,4% с тенденцией снижения уровня первичной инвалидности от $9,7 \pm 0,01$ до $5,1 \pm 0,05$; в среднем составляя $7,0 \pm 0,03$ на 10 тыс. соответствующего населения. Экстенсивные и интенсивные показатели первичной инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы по Ростовской области среди лиц среднего возраста выше, чем в Южном федеральном округе и Российской Федерации ($p < 0,05$).

Инвалиды молодого возраста (18-44 лет) вследствие болезней костно-мышечной системы в Ростовской области в структуре впервые признанных инвалидами составляли в динамике от 24,6% до 30,5%, в среднем - 27,8% (таблица 2). Абсолютное их число составило 2618 человек, в среднем за год 436 человек. Уровень первичной инвалидности среди данной возрастной группы регистрировался со снижением от $2,8 \pm 0,20$ до $2,0 \pm 0,22$; в среднем составляя $2,6 \pm 0,21$ на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

В Южном федеральном округе удельный вес инвалидов молодого возраста имел тенденцию к увеличению от 16,2% до 23,8%, в среднем составил 19,9%, что ниже чем по Ростовской области ($p < 0,05$). Уровень первичной инвалидности среди инвалидов молодого возраста имел аналогичную тенденцию к снижению от $2,3 \pm 0,12$ до $1,9 \pm 0,11$; в среднем составил $2,1 \pm 0,11$ на 10 тыс. соответствующего населения, что ниже, чем по Ростовской области.

В Российской Федерации отмечалось уменьшение числа ВПИ данной возрастной группы, доля инвалидов в среднем составила 22,4%, уровень первичной инвалидности имел также тенденцию к снижению от $2,4 \pm 0,04$ до $1,6 \pm 0,04$; в среднем составил $2,0 \pm 0,14$ на 10 тыс. соответствующего населения.

Изучение структуры впервые признанных инвалидами вследствие болезней костно-мышечной системы по тяжести инвалидности выявило преобладание инвалидов III группы. В динамике их удельный вес в Ростовской области имел тенденцию к увеличению от 65,9% до 75,6%; в среднем составил 69,7%. Абсолютное их число составило 6958 человек; в среднем 1093 человека в год. Уровень инвалидности III группы в динамике характеризовался снижением от $3,5 \pm 0,14$ до $2,5 \pm 0,15$; в среднем составил $3,2 \pm 0,14$ на 10 тыс. взрослого населения.

В Южном федеральном округе доля инвалидов III группы также в динамике увеличивалась от 67,5% до 75,3%; в среднем составляя 76,4%, что выше чем в Ростовской области ($p < 0,01$) (таблица 3). Уровень первичной инвалидности среди данного контингента инвалидов в динамике уменьшился от $4,5 \pm 0,07$ до $3,0 \pm 0,07$; в среднем равнялся за период 2013-2018 гг. $1,7 \pm 0,07$ на 10 тыс. взрослого населения.

В Российской Федерации удельный вес инвалидов III группы был стабилен, в среднем составлял 78,7%, что выше чем в Ростовской области и Южном федеральном округе ($p < 0,05$). Уровень первичной инвалидности III группы имел аналогичную тенденцию, снижения от $5,1 \pm 0,02$ до $2,5 \pm 0,03$; в среднем составил $3,6 \pm 0,02$ на 10 тыс. взрослого населения, что выше, чем в Ростовской области и ниже чем в Южном федеральном округе.

Второе ранговое место занимали инвалиды II группы, абсолютное их число в Ростовской области уменьшилось от 525 человек до 242 человек, в целом составило 2605 человек; в среднем 434 человека в год, в 2,5 раза меньше чем инвалидов III группы. Их удельный вес в структуре ВПИ в динамике уменьшился от 30,5% до 21,4%; в среднем равнялся 27,0%. Уровень первичной инвалидности II группы также характеризовался тенденцией снижения от $1,6 \pm 0,15$ до $0,7 \pm 0,03$, в среднем составлял $1,3 \pm 0,016$ на 10 тыс. взрослого населения.

В Южном федеральном округе удельный вес инвалидов II группы в динамике уменьшался от 28,2% до 22,3%, в среднем составляя 26,0%; уровень уменьшился от $1,9 \pm 0,08$ до $0,9 \pm 0,008$; в среднем равнялся $1,4 \pm 0,09$ на 10 тыс. взрослого населения и был значительно выше, чем в Ростовской области ($p < 0,01$).

В Российской Федерации доля инвалидов II группы была стабильная, в среднем составляла 19,0% структуре впервые признанных инвалидами. Уровень

первичной инвалидности II группы уменьшился в динамике от $1,3 \pm 0,03$ до $0,6 \pm 0,006$; в среднем составлял $0,9 \pm 0,02$ на 10 тыс. взрослого населения, что ниже показателей по Ростовской области и Российской Федерации ($p < 0,05$).

Значительно меньшую долю в структуре впервые признанных инвалидами вследствие болезней костно-мышечной системы составляли инвалиды I группы. Так, их общее число в Ростовской области составляло за 2013-2018 гг. 326 человек, в среднем 54 человека в год. Их доля в структуре ВПИ в среднем составила 3,4%, с уровнем за период $0,17 \pm 0,04$ на 10 тыс. взрослого населения. Удельный вес инвалидов I группы в Южном федеральном округе уменьшился от 3,4% до 2,9%; в среднем составляя 2,7%, в Российской Федерации был стабильным и равнялся 2,3%. Уровень первичной инвалидности инвалидов I группы в РФ был стабилен $0,1 \pm 0,009$, в Южном федеральном округе – отмечалась тенденция к уменьшению от $0,2 \pm 0,03$ до $0,1 \pm 0,03$; в среднем составляя $0,13 \pm 0,03$ на 10 тыс. взрослого населения. Экстенсивные и интенсивные показатели инвалидов I группы

по Ростовской области выше, чем в Южном федеральном округе и Российской Федерации.

Выводы

1. Показатели первичной инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы среди взрослого населения Ростовской области более низкие, чем в Южном федеральном округе и Российской Федерации.

2. В возрастной структуре преобладали инвалиды среднего и пенсионного возрастов, в Южном федеральном округе и Российской Федерации пенсионного возраста.

3. По тяжести инвалидности преобладали инвалиды III группы, но в Ростовской области экстенсивные и интенсивные показатели ниже, чем в Южном федеральном округе и Российской Федерации.

4. Удельный вес инвалидов II группы и их уровень в Ростовской области был ниже, чем в Российской Федерации, но выше чем в Южном федеральном округе.

5. Доля инвалидов I группы и их уровень инвалидности был в Ростовской области выше, чем в Южном федеральном округе и Российской Федерации.

Indicators of primary disability of the adult population due to diseases of the musculoskeletal system in the Rostov region for 2013-2018

Paikov A.Y., ORCID 0000-0001-9914-4239

ФКУ "Main Bureau of Medical and Social Expertise in Rostov Region"

of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation, Rostov-on-Don, Russia

Zaparyi N.S., ORCID 0000-0002-7687-763X

FGBU Federal Bureau of medical and social expertise

of the Ministry of labor and social protection of the Russian Federation, Moscow, Russia

The analysis of primary disability of adult population due to diseases of the musculoskeletal system in the Rostov region in comparison with indicators for the southern Federal district and the Russian Federation showed that the absolute number of persons newly recognized in the dynamics decreased, as well as in the southern Federal district and the Russian Federation. Their share in the structure of those recognized as disabled for the first time was 7.6% at the level of the indicator for the Russian Federation, but lower than in the southern Federal district. The level of primary disability of this contingent of disabled people in dynamics tended to decrease and was lower than the intensive indicator in the southern Federal district and the Russian Federation. The age structure in the region was dominated by people with disabilities of middle and retirement age, in the southern Federal district and the Russian Federation – people with disabilities of retirement age. According to the severity of disability, group III invalids prevailed.

Keywords: disability, disabled person, diseases of the musculoskeletal system, age categories, disability groups, level.

Introduction. The medical and social significance of diseases of the musculoskeletal system is determined by their high prevalence, chronic progressive course, increasing morbidity and disability, and a decrease in the quality of life [1,2,3,5,8]. Regional features of disability due to diseases of the musculoskeletal system are currently insufficiently studied [4,6,7,9], which is the purpose of this study.

The purpose of the study is to Study the dynamics and structure of primary disability of the adult population due to diseases of the musculoskeletal system in the Rostov region in comparison with indicators for the southern Federal district and the Russian Federation.

Material and methods. The study is solid, with an electronic database HEAVIES ITU contingent for the first time recognized as disabled due to diseases of the musculoskeletal system, statistical compilations fsbi FB

ITU Ministry of labor of Russia. Research methods: data copying, descriptive statistics, calculation of extensive and intensive reliability indicators, analytical and comparative analysis.

Research result. Diseases of the musculoskeletal system in the structure of primary disability of the adult population in the Rostov region in 2013 amounted to 8,6%. In dynamics, there was a tendency to decrease their share to 6,5% in 2018, the average for the studied period was 7,6%.

The absolute number of persons recognized as disabled for the first time for these reasons decreased from 1,839 to 1,133 people, totaling 9,488 people, with an average of 1,581 people per year.

The level of primary disability of this contingent of disabled people in dynamics was characterized by a

downward trend from $5,2 \pm 0,12$ to $3,3 \pm 0,14$, with an average of $4,5 \pm 0,13$ per 10 thousand adults.

In the southern Federal district of the Russian Federation, the absolute number of VPI due to diseases of the musculoskeletal system has consistently decreased over the years. For the first time in 2013–2018, 37,213 people were recognized as disabled due to this pathology in the southern Federal district, with an average of 6,202 people per year, and 31,9065 people in the Russian Federation, with an average of 53,178 people per year. Their share in the structure of VPI in the southern Federal district and the Russian Federation decreased from 9,8% to 7,0% and from 10,0% to 5,9%; they averaged 8,2% and 7,6%, respectively.

The level of primary disability was also recorded with a decrease from $6,7 \pm 0,05$ to $4,0 \pm 0,07$ and $6,5 \pm 0,02$ to $3,2 \pm 0,02$, averaging $5,3 \pm 0,06$ and $4,6 \pm 0,02$ per 10,000 adults, respectively (table 1).

Thus, the extensive index of primary disability in the Rostov region was lower than in the southern Federal district and at the level of the indicator for the Russian Federation. The intensive rate of primary disability in the region was lower than in the southern Federal district and the Russian Federation ($p < 0,01$).

The study of the structure of primary disability due to diseases of the musculoskeletal system by age groups of the adult population showed that there were no significant differences in these indicators and they were represented evenly by all age groups in the Rostov region.

The share of persons of retirement age among those recognized as disabled for the first time varied from 39,4% to 33,1%, with an average of 36,1%. The absolute number of VPIs in this age group was 3,441, or 574 on average per year. The level of primary disability among this age group tended to decrease from $6,8 \pm 0,17$ to $3,6 \pm 0,24$; on average, it was $5,2 \pm 0,21$ per 10 thousand of the corresponding population (table 2).

In the southern Federal district, the proportion of people with disabilities of the retirement age of VPI averaged 48,7%, which is higher than in the Rostov region ($p < 0,05$). The level of primary disability tended to decrease from $11,8 \pm 0,18$ to $5,6 \pm 0,10$; on average, it was $8,3 \pm 0,07$ per 10 thousand of the corresponding population, which is higher than the intensive indicator for the Rostov region ($p < 0,05$).

In the Russian Federation, the share of persons with disabilities of retirement age averaged 45,1% with a level of $7,0 \pm 0,03$ per 10,000 of the corresponding population with a downward trend. Extensive and intensive indicators of primary disability in the Russian Federation are higher than in the Rostov region ($p < 0,05$).

Middle-aged disabled people (women 45–54 years old, men 45–59 years old) in the structure of VPI due to diseases of the musculoskeletal system in the Rostov region ranged from 39,0% to 34,8%; on average, 36,0%. The absolute number of middle-aged persons recognized as disabled for the first time in 2013–2018 was 3,429 people, or 572 people on average per year. The level of primary disability in dynamics was characterized by a decrease from $9,5 \pm 0,08$ to $5,8 \pm 0,25$; on average, it was $8,0 \pm 0,17$ per 10 thousand of the corresponding population.

In the southern Federal district, the average percentage of middle-aged people with disabilities was 31,4%. The absolute number of them in the structure of the VPI decreased from 236 to 165 people; the average for the year was 1946 people. The level of primary disability in dynamics tended to decrease from $9,7 \pm 0,04$ to $6,3 \pm 0,12$; on average, it amounted to $7,9 \pm 0,09$ per 10 thousand of the corresponding population.

In the Russian Federation, the proportion of middle-aged persons with disabilities due to these reasons averaged 32,4% with a tendency to decrease the level of primary disability from $9,7 \pm 0,01$ to $5,1 \pm 0,05$; on average, it is $7,0 \pm 0,03$ per 10 thousand of the corresponding population. Extensive and intensive indicators of primary disability due to diseases of the musculoskeletal system in the Rostov region among middle-aged people are higher than in the southern Federal district and the Russian Federation ($p < 0,05$).

Young people with disabilities (18–44 years old) due to diseases of the musculoskeletal system in the Rostov region in the structure of first recognized as disabled people ranged from 24,6% to 30,5%, on average—27,8% (table 2). The absolute number of them was 2,618, with an average of 436 per year. The level of primary disability among this age group was registered with a decrease from $2,8 \pm 0,20$ to $2,0 \pm 0,22$; on average, it was $2,6 \pm 0,21$ per 10 thousand population of the corresponding age.

In the southern Federal district, the proportion of young people with disabilities tended to increase from 16,2% to 23,8%, averaging 19,9%, which is lower than in the Rostov region ($p < 0,05$). The level of primary disability among young people with disabilities had a similar tendency to decrease from $2,3 \pm 0,12$ to $1,9 \pm 0,11$; on average, it was $2,1 \pm 0,11$ per 10 thousand of the corresponding population, which is lower than in the Rostov region.

In the Russian Federation, there was a decrease in the number of VPI of this age group, the share of disabled people on average was 22,4%, the level of primary disability also tended to decrease from $2,4 \pm 0,04$ to $1,6 \pm 0,04$; on average, it was $2,0 \pm 0,14$ per 10 thousand of the corresponding population.

The study of the structure of those first recognized as disabled due to diseases of the musculoskeletal system by the severity of disability revealed the predominance of group III invalids. In dynamics, their specific weight in the Rostov region tended to increase from 65,9% to 75,6%, averaging 69,7%. The absolute number was 6,958; on average, 1,093 per year. The level of disability of group III in dynamics was characterized by a decrease from $3,5 \pm 0,14$ to $2,5 \pm 0,15$; on average, it was $3,2 \pm 0,14$ per 10 thousand adults.

In the southern Federal district, the share of group III disabled people also increased from 67,5% to 75,3%, averaging 76,4%, which is higher than in the Rostov region ($p < 0,01$) (table 3). The level of primary disability among this group of people with disabilities decreased from $4,5 \pm 0,07$ to $3,0 \pm 0,07$; on average, it was equal to $1,7 \pm 0,07$ per 10 thousand adults over the period 2013–2018.

In the Russian Federation, the proportion of group III disabled people was stable, averaging 78,7%, which is higher than in the Rostov region and the southern Federal district ($p < 0,05$). The level of primary disability of group III had a similar trend, falling from $5,1 \pm 0,02$ to

2,5±0,03; on average, it was 3,6±0,02 per 10 thousand adults, which is higher than in the Rostov region and lower than in the southern Federal district.

The second ranking place was occupied by disabled people of group II, their absolute number in the Rostov region decreased from 525 people to 242 people, totaling 2605 people; on average, 434 people a year, 2,5 times less than the disabled of group III. Their share in the structure of VPI in dynamics decreased from 30,5% to 21,4%; on average, it was 27,0%. The level of primary disability of group II was also characterized by a downward trend from 1,6±0,15 to 0,7±0,03, with an average of 1,3±0,016 per 10 thousand adults.

In the southern Federal district, the proportion of group II disabled people in dynamics decreased from 28,2% to 22,3%, averaging 26,0%; the level decreased from 1,9±0,08 to 0,9±0,008; the average was 1,4±0,09 per 10 thousand adults and was significantly higher than in the Rostov region ($p < 0,01$).

In the Russian Federation, the proportion of group II invalids was stable, with an average of 19,0% of those recognized as disabled for the first time. The level of primary disability of group II decreased in dynamics from 1,3±0,03 to 0,6±0,006; on average, it was 0,9±0,02 per 10 thousand adults, which is lower than in the Rostov region and the Russian Federation ($p < 0,05$).

A much smaller share in the structure of first recognized as disabled due to diseases of the musculoskeletal system were the disabled of group I. So, their total number in the Rostov region was 326 people in 2013-2018, an average of 54 people per year. Their share in the structure of VPI averaged 3,4%, with a level for the period of 0,17±0,04 per 10 thousand adults. The proportion of

group I disabled people in the southern Federal district decreased from 3,4% to 2,9%; on average, it was 2,7%, but in the Russian Federation it was stable at 2,3%. The level of primary disability of group I invalids in the Russian Federation was stable 0,1±0,009, in the southern Federal district—there was a tendency to decrease from 0,2±0,03 to 0,1±0,03; on average, it was 0,13±0,03 per 10 thousand adults. Extensive and intensive indicators of group I disabilities in the Rostov region are higher than in the southern Federal district and the Russian Federation.

Conclusions

1. Indicators of primary disability due to diseases of the musculoskeletal system among the adult population of the Rostov region are lower than in the southern Federal district and the Russian Federation.

2. The age structure was dominated by disabled people of middle and retirement age, in the southern Federal district and the Russian Federation of retirement age.

3. The severity of disability was dominated by group III invalids, but in the Rostov region extensive and intensive indicators are lower than in the southern Federal district and the Russian Federation.

4. The proportion of group II disabled people and their level in the Rostov region was lower than in the Russian Federation, but higher than in the southern Federal district.

5. The proportion of group I disabled people and their level of disability was higher in the Rostov region than in the southern Federal district and the Russian Federation.

Таблица 1. Динамика показателей первичной инвалидности взрослого населения вследствие болезней костно-мышечной системы в Ростовской области за 2013-2018 гг. (абс. ч., %, на 10 тыс. населения; $M \pm m$)

Table 1. Dynamics of indicators of primary disability of the adult population due to diseases of the musculoskeletal system in the Rostov region for 2013-2018 (abs. h., %, per 10 thousand population, $M \pm m$)

Годы/Years	Территории/ Territories								
	Ростовская область/ Rostov Region			Южный федеральный округ/ Southern Federal District			Российская Федерация/ Russian Federation		
	абс. число/ absolute number	уд. вес/ specific weight (%)	уровень (на 10 тыс.) /level (on 10 thousand)	абс. число/ absolute number	уд. вес/ specific weight (%)	уровень (на 10 тыс.) /level (on 10 thousand)	абс. число/ absolute number	уд. вес/ specific weight (%)	уровень (на 10 тыс.) /level (on 10 thousand)
2013	1839	8,6	5,2±0,12	7515	9,8	6,6±0,005	75455	10,	6,5±0,02
2014	1946	8,4	5,3±0,12	7611	9,9	6,7±0,05	71913	9,9	6,2±0,02
2015	1680	7,7	4,8±0,12	5890	7,9	5,2±0,06	50985	7,3	4,3±0,02
2016	1596	7,4	4,6±0,12	4953	7,0	4,4±0,07	42301	6,3	3,6±0,02
2017	1376	7,1	4,0±0,13	6020	7,6	4,6±0,06	40858	6,2	3,5±0,02
2018	1133	6,5	3,3±0,14	5264	7,0	4,0±0,07	37550	5,9	3,2±0,02
Среднее значение/ Mean	1581	7,6	4,5±0,13	6202	8,2	5,3±0,06	53178	7,6	4,6±0,02

Таблица 2. Число лиц, впервые признанных инвалидами вследствие болезней костно-мышечной системы в Ростовской области, Южном федеральном округе и Российской Федерации за 2013-2018 гг. с учетом возрастных групп (абс. ч., %, на 10 тыс. населения; $M \pm m$)

Table 2. The number of persons first recognized as disabled due to diseases of the musculoskeletal system in the Rostov Region, Southern Federal District and the Russian Federation for 2013-2018 taking into account age groups (abs. h.,%, per 10 thousand population, M±m)

Территории / Territories	Годы/ Years	Возрастные группы / Age groups								
		Молодой / Young			Средний / Medium			Пенсионный / Pension		
		абс. число / absolute number	уд. вес / specific weight (%)	уровень (на 10 тыс.) / level (on 10 thousand)	абс. число / absolute number	уд. вес / specific weight (%)	уровень (на 10 тыс.) / level (on 10 thousand)	абс. число / absolute number	уд. вес / specific weight (%)	уровень (на 10 тыс.) / level (on 10 thousand)
Ростовская область / Rostov Region	2013	479	26,0	2,8±0,20	717	39,0	9,5±0,08	643	35,0	6,1±0,19
	2014	459	24,6	2,7±0,21	671	36,0	9,1±0,11	734	39,4	6,8±0,17
	2015	468	27,9	2,8±0,21	588	35,	8,2±0,16	624	37,1	5,7±0,20
	2016	467	29,3	2,8±0,21	556	34,8	7,9±0,17	573	35,9	5,1±0,21
	2017	420	30,5	2,6±0,21	500	36,3	7,2±0,20	456	33,1	4,0±0,23
	2018	325	28,7	2,0±0,22	397	35,0	5,8±0,25	411	36,3	3,6±0,24
	среднее значение / Mean	436	27,8	2,6±0,21	572	36,0	8,0±0,17	574	36,1	5,2±0,21
Южный Федеральный округ / Southern Federal District	2013	1217	16,2	2,2±0,12	2362	31,4	9,7±0,04	3936	52,4	11,6±0,18
	2014	1242	16,3	2,3±0,12	2294	30,1	9,6±0,04	4075	53,5	11,8±0,18
	2015	1123	19,2	2,1±0,12	1823	31,2	7,8±0,10	2904	49,6	8,2±0,07
	2016	1092	22,9	2,0±0,12	1571	31,7	6,8±0,12	2290	46,2	6,4±0,10
	2017	1430	23,8	2,3±0,11	1973	32,8	7,4±0,10	2617	43,5	6,1±0,10
	2018	1151	21,9	1,9±0,11	1650	31,3	6,3±0,12	2463	46,8	5,6±0,10
	среднее значение / Mean	1209	19,9	2,1±0,11	1946	31,4	7,9±0,09	3048	48,7	8,3±0,07
Российская Федерация / Russian Federation	2013	13961	18,5	2,4±0,04	24618	32,6	9,7±0,01	36876	48,9	11,1±0,16
	2014	13284	18,5	2,3±0,04	22501	31,3	9,0±0,02	36128	50,2	10,7±0,16
	2015	11475	22,5	2,0±0,04	16518	32,4	6,6±0,04	22992	45,1	6,5±0,03
	2016	10634	25,1	1,9±0,04	14009	33,1	5,7±0,04	17658	41,7	4,9±0,04
	2017	10446	25,6	1,8±0,04	13460	32,9	5,6±0,04	16952	41,5	4,6±0,04
	2018	9174	24,4	1,6±0,04	12064	32,1	5,1±0,05	16315	43,4	4,4±0,04
	среднее значение / Mean	11496	22,4	2,0±0,04	17195	32,4	7,0±0,03	24487	45,1	7,0±0,03

Таблица 3. Структура первичной инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы взрослого населения в Ростовской области в сравнительном аспекте за 2013-2018 гг. с учетом тяжести инвалидности (абс. ч., %, на 10 тыс. населения; M±m)

Table 3. Structure of primary disability due to diseases of the musculoskeletal system of the adult population in the Rostov region in a comparative aspect for 2013-2018, taking into account the severity of disability (ab. hours, %, per 10 thousand population; M±m)

Территории/ Territories	Годы/ Years	Группы инвалидности/Disability group								
		I			II			III		
		абс. число/absolute number	уд. вес/ specific weight (%)	Уровень (на 10 тыс.) /level (on 10 thousand)	абс. число/absolute number	уд. вес/ specific weight (%)	Уровень (на 10 тыс.) /level (on 10 thousand)	абс. число/absolute number	уд. вес/ specific weight (%)	Уровень (на 10 тыс.) /level (on 10 thousand)
Ростовская область/ Rostov Region	2013	79	4,3	0,2±0,04	525	28,5	1,5±0,16	1235	67,2	3,5±0,14
	2014	67	3,6	0,2±0,04	569	30,5	1,6±0,15	1228	65,9	3,5±0,14
	2015	60	3,6	0,2±0,04	479	28,5	1,4±0,16	1141	67,9	3,3±0,14
	2016	55	3,4	0,2±0,04	436	27,3	1,3±0,16	1105	69,2	3,2±0,14
	2017	30	2,2	0,1±0,05	354	25,7	1,0±0,16	992	72,1	2,9±0,14
	2018	34	3,0	0,01±0,05	242	21,4	0,7±0,03	857	75,6	2,5±0,15
	среднее значение/ Mean	54	3,4	0,17±0,04	434	27,0	1,3±0,16	1093	69,7	3,2±0,14
Южный федеральный округ/ Southern Federal District	2013	252	3,4	0,2±0,03	2191	29,2	1,9±0,08	5072	67,5	4,5±0,07
	2014	215	2,8	0,2±0,03	2201	28,9	1,9±0,08	5195	68,3	4,6±0,07
	2015	168	2,9	0,1±0,03	1550	26,5	1,4±0,09	4132	70,6	3,6±0,07
	2016	132	2,7	0,1±0,03	1270	25,6	1,1±0,09	3551	71,7	3,1±0,08
	2017	123	2,0	0,1±0,03	1382	23,0	1,0±0,08	4515	75,0	3,4±0,07
	2018	130	2,5	0,1±0,03	1172	22,3	0,9±0,008	3962	75,3	3,0±0,07
	среднее значение / Mean	170	2,7	0,13±0,03	1628	26,0	1,4±0,09	4405	71,4	3,7±0,07
Российская Федерация/ Russian Federation	2013	1699	2,3	0,1±0,008	14906	19,8	1,3±0,03	58850	78,0	5,1±0,02
	2014	1412	2,0	0,1±0,008	13338	18,5	1,1±0,03	57163	79,5	4,9±0,02
	2015	1159	2,3	0,01±0,009	9660	18,9	0,8±0,004	40166	78,8	3,4±0,02
	2016	1010	2,4	0,01±0,009	8153	19,3	0,7±0,004	33138	78,3	2,8±0,02
	2017	1028	2,5	0,01±0,009	7541	18,5	0,6±0,006	32289	79,0	2,8±0,02
	2018	933	2,5	0,1±0,008	7081	18,9	0,6±0,006	29539	78,7	2,5±0,03
	среднее значение/ Mean	1207	2,3	0,01±0,009	10113	19,0	0,9±0,002	41841	78,7	3,6±0,02

Литература:

1. Викторова И.А. Гришечкина И.А. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в амбулаторной практике. Учебное пособие, М., «ГЕОТАР-Медиа», 2015, 143 с.
2. Дымочка М.А., Веригина, Н. Б. Первичная инвалидность взрослого населения в Российской Федерации за период 2012-2017 / М.А. Дымочка, Н. Б. Веригина // Медико-социальные проблемы инвалидности. – 2018. – № 2. – С. 8-16.
3. Заболотных И.И., Никитенко И.И., Разумовский М.И., Швецова В.С., Старобина Е.М., Свинцов А.А., Демина Э.Н., Кантемирова Р.К., Кривенко С.Г., Рыжков В.Д. и др. Обязательные диагностические исследования при медико-социальной экспертизе. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2013, 102 с.
4. Мавликаева, Ю. А. Особенности формирования инвалидности населения крупного промышленного региона (по материалам Пермского края) / Ю. А. Мавликаева, Т. А. Аникеева, О. А. Плотникова // Медико-социальные проблемы инвалидности. – 2015. – № 3. – С. 79-84.
5. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков. Русская версия / Всемирная организация здравоохранения // ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, М., 2016, 241 с.

6. Ондар В.С. Инвалидность вследствие болезней опорно-двигательной системы в Российской Федерации и комплексная медико-социальная реабилитация // М., 2011, 308 с.
7. Петрунько И.Л. Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани: инвалидность в Иркутской области в 2013-2015 гг. / И.Л. Петрунько [и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2017. – Т. 55 (1). – С. 54-57.
8. Руководство по протезированию и ортезированию / Под ред. М.А. Дымочки, А.И. Суховерховой, Б.Г. Спивака. – 3-е изд., перераб. и доп., в 2-х томах. – М., 2016., 607 с.
9. Эпидемиологическая картина инвалидности у разных демографических контингентов населения Российской Федерации в аспекте социальной политики государства / С.Н. Пузин, М.А. Дымочка [и др.] // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2018. – Т. 21, № 1-2. – С. 50-54.

References:

1. Viktorova, I. A. Grishechkina I. A. Examination of time invalidity and mediko-social examination in the outpatient clinic. Textbook, M., "GEOTAR-Media", 2015, 143 p.
2. Dymochka M. A., verigina, N. B. Primary disability of the adult population in the Russian Federation for the period 2012-2017 / M. A. Dymochka, N. B. verigina // Medico-social problems of disability. - 2018. - #2. - Pp. 8-16.
3. Zabolotnykh I. I., Nikitenko I. I., Razumovsky M. I., Shvetsova V. S., Starobina E. M., Svintsov A. A., Demina E. N., Kantemirova R. K., Krivenko S. G., Ryzhkov V. D. and others. Mandatory diagnostic tests for medical and social expertise. Saint Petersburg: Spetslit, 2013, 102 p.
4. Mavlikaeva, Yu. a. Features of disability formation in the population of a large industrial region (based on the materials of the Perm region) / Yu.a. Mavlikaeva, T. A. Anikeeva, O. A. Plotnikova // Medical and social problems of disability. - 2015. - No. 3. - Pp. 79-84.
5. International classification of functioning, disability and health of children and adolescents. Russian version / world health organization // fgbu FB ITU Ministry of labor of Russia, Moscow, 2016, 241 p.
6. Ondar V. S. Disability due to diseases of the musculoskeletal system in the Russian Federation and complex medical and social rehabilitation // Moscow, 2011, 308 p.
7. Petrunko I. L. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue: disability in the Irkutsk region in 2013-2015 / I. L. Petrunko [et al.] // Scientific and practical rheumatology. - 2017. - T. 55 (1). - Pp. 54-57.
8. Manual of prosthetics and orthotics / edited by M. A. Dimucci, A. I. Sukhoverkhova, B. G. Spivak. - 3rd ed., reprint and Supplement, in 2 volumes. - Moscow, 2016., 607 p.
9. Epidemiological picture of disability in different demographic contingents of the population of the Russian Federation in the aspect of social policy of the state / S. N. Puzin, M. A. Dymochka [et al.] // Medical and social expertise and rehabilitation. - 2018. - Vol. 21, no. 1-2. - Pp. 50-54.